

OFITSERLARDA TAYANCH MA’NAVIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

Kamolov Orif Yakubovich

O‘R QK Akademiyasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ofitserlarda tayanch ma’naviy kompetentsiyalarni shakllantirish, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog‘lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy vatanparvar harbiy kadrlarni yetishtirib berish masalalariga bag‘ishlangan.

Tayanch tushunchalar: ma’naviy, kompetentsiya, bilim, ta’lim, yuksak, metod, shakl, mazmun.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования у офицеров базовых моральных компетенций, а также воспитания современных патриотических военных кадров, образованных, находчивых, психически и физически здоровых, обладающих широким кругозором и мышлением.

Ключевые слова: духовное, компетентность, знание, воспитание, возвышенное, метод, форма, содержание.

Abstract: The article examines the issues of formation of basic moral competencies among officers, as well as the upbringing of modern patriotic military personnel, educated, resourceful, mentally and physically healthy, with a broad outlook and thinking.

Key words: spiritual, competence, knowledge, education, sublime, method, form, content.

Bugun mamlakatimiz “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” g‘oya asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo‘ydi. Mazkur g‘oya ta’lim-tarbiya tizimiga ham o‘zining aniq, qat’iy talablarini qo‘ymoqda. Ushbu talablar doirasida yurtimizda ta’lim-tarbiya sohasida harbiy kadrlarni moddiy-ma’naviy sharoiti tubdan yaxshilanib, ta’lim-tarbiya sifatini oshirishning zamonaviy texnologiyalari joriy qilinmoqda.

Tarbiya va ta’limni bir-biridan alohida ajratib bo‘lmaydi, bu ikki jarayon o‘zaro uyg‘un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma’naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog‘lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy vatanparvar harbiy kadrlarni yetishtirib berish bugungi zamon talabi bo‘lib qolmoqda.

Vatanparvarlik – bu harbiy xizmatchilarni ona yurtiga, o‘z vataniga muhabbati va sadoqatini ifodalaydigan tushuncha. Vatanparvarlik barcha ofitserlar, xalq, millatlar uchun umumiy bo‘lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy

tuyg‘u, ma‘naviy qadriyatlardan biridir. Tarixiy jihatdan Vatanparvarlik ofitserlarning o‘z vatanlari taqdiri bilan bog‘liq ijtimoiy rivojlanish, o‘z xalqi yashayotgan hududning daxlsizligi va mustaqilligi yo‘lidagi kurashi jarayonida takomillashib kelgan his-tuyg‘ular jamlanmasidir. Bu vatanning o‘tmishi va hoziri bilan faxrlanishda, uning manfaatlarini himoya qilishda namoyon bo‘ladi.

Vatanni sevish iymondandir deb ham bejizga aytishmagan. Vatanparvar insonlar vatanimizda juda ham ko‘p uchraydi. Masalan, Abdulla Avloniy, u qatag‘on yillari paytida yashagan bo‘lsa ham so‘z erkinligi unda juda rivojlangan. Mahmudxo‘ja Behbudiy, u o‘zining bolalarning o‘qitish kitoblari bilan Vatanimizda tanilgan. Uning bolalarga chet tilini o‘rgatish, savod chiqarish va boshqa o‘qitishga oid qilgan ishlari taqsiqga loyiq. Birinchi prezidentimizning “Yuksak manaviyat yengilmas kuch” asarida ham ajdodlarimiz o‘z ona yurtlari uchun qo‘shgan hissalarini haqida juda ko‘p malumotlar keltirilgan masalan Chingizxon zulmiga qarshiliklar Amir Temur jasorati Jaloldin Manguberdi va boshqa buyuk sarkardalar haqida malumotlar berilgan.

Mas‘uliyatlik – majburiyatlarga rioya qilish va qaror qabul qilishda yoki biror vazifani bajarishda ehtiyot bo‘lishdir. Mas‘uliyat, kimdir yoki biror narsa uchun javobgar hissini o‘ida mujassam etish tuyg‘usidir. Boshqacha qilib aytganda, mas‘uliyat insonlarning bir-biriga bo‘lgan ishonchiga javoban o‘ziga va boshqalarga g‘amxo‘rlik qilishni anglatadi. Biz mas‘uliyat bilan javob beradigan bo‘lsak, boshqa insonlarga nisbatan qilgan sadoqatimizni ifoda etamiz.

Mas‘uliyat bu qadriyat va axloqiy amaliyotdir, chunki u oilaviy, o‘quv, ish va ofitserlik hayotiga ta‘sir qiladi. Mas‘uliyatli shaxs o‘z vazifalarini o‘z vaqtida va samarali bajaradi. Masalan, topshiriq va vazifalarni o‘z vaqtida ma‘suliyat bilan bajaradigan shaxs, o‘z ishiga mas‘uliyatli hisoblanadi.

Irodalilik – ofitserning o‘z faoliyati va psixik jarayonlarini o‘zi boshqarishda namoyon bo‘ladigan qobiliyatidir. Ofitser o‘z irodaviy harakatini amalga oshirar ekan, o‘ziga hukmron ehtiyot va xohishlariga qarshi turadi: Iroda uchun “men xohlayman” degan kechinma emas, balki “kerak”, “bajarishim shart” degan kechinma xosdir.

Ofitser faoliyatining barcha turlari va har qanday vaziyatda mustahkam irodani talab qiladi. Iroda xizmatda paydo bo‘ladi va toblanadi. Irodaning ongdagi faoliyati harakat maqsadini belgilashda, maqsadga erishish vositalari va yo‘l-yo‘riqlarini oldindan aniqlab, ma‘lum qarorga kelishda hamda bu qarorni ijro etishda namoyon bo‘ladi. Ofitserlarda irodaning qay darajada ekanligi maqsadni qanday ro‘yobga chiqarishida ko‘rinadi. Irodaviy harakat jarayonlarida ichki va tashqi to‘siqlarga duch keladi. Ichki to‘siqlar ofitserning o‘ziga, uning ichki ma‘suliyatlariga xos holat. Ofitserning ichki ma‘suliyatini yenga olish, o‘zini boshqarish va o‘z ustidan hukmronlik qila bilish layoqati ichki iroda deb ataladi. Tashqi to‘siqlar tevarak atrofdagi voqelikda uchraydi. Ofitserning ana shunday tashqi to‘siqlarni yenga olish

layoqati tashki iroda deb ataladi. Irodaviy faoliyatda tashqi to‘siqlarni yengish ichki to‘siqlarni yengish bilan uzviy bog‘liqdir.

Irodaviylikning muhim sifatlari: o‘zini tuta bilish, dadillik, qat’iylik, chidamlilik, prinsipiiallik, mustaqillik. Iroda kuchi shu sifatlarning qay darajada namoyon bo‘lishiga qarab belgilanadi. Kishi yuksak g‘oyalarga asoslangan ongli qat’iyat va sabot bilan o‘z harakati yo‘lidagi to‘siqlarni yengar ekan, u kuchli iroda egasi hisoblanadi. Iroda ofitserning xarakteri bilan uzviy bog‘liq, uning shakllanishida muhim rol o‘ynaydi.

Mehnatsevarlik – o‘zbekning qon-qoniga singib ketgan xayrli fazilatlardandir. Kattalarimiz o‘qtirishlaricha, mehnat – shodlik, rohat va baxt poydevori. O‘zbekning mehnatsevarligi faqat tirikchilik uchun emas, u mehnatdan jismoniy, ruhiy va estetik zavq oladi. Ofitser qanday lavozimda ishlasa-da, dam olish kunlari yoniga o‘g‘lini olib, kichkinagina tomorqasiga ekin ekadi, gulzoridagi gullarni parvarishlaydi. Ofitser hech qachon halol mehnatdan qochmagan. Ofitser uchun o‘zi ishlab topgan bir burda non o‘zganing to‘kin ziyofatidan afzal. U faqatgina mehnat ortidan keluvchi boylikni qadrlaydi, qora ter evaziga barpo bo‘lgan turmushni chiroyli deb biladi.

Mafkuraviy immunitet – ma’naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun shaxsni tarbiyalashda, har qanday reaksiya, buzg‘unchi xarakterdagi g‘oyaviy tashabbuslarga bardosh bera oladigan yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan ilmiy asoslangan tushuncha.

Tolerantlik (lot. tolerantia-sabr-toqat), bag‘rikenglik-o‘zgalarning turmush tarzi, xulq-atvori, odatlari, his-tuyg‘ulari, fikr-mulohazalari, g‘oyalari va e’tiqodlariga nisbatan toqatli bo‘lish. Hozirgi dunyoda tolerantlik o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiyotning globalashuvi va yanada mobillashuvi, kommunikatsiyalarning tez rivojlanishi, integratsiya va o‘zaro bog‘liqlik, keng miqyosli migratsiya va aholining ko‘chib yurishi va boshqa jamiyatda tolerantlik tamoyilining ahamiyatini kuchaytiradi. Bag‘rikenglik tamoyili aqidabozlikdan, haqiqatni mutlaklashtirishdan voz kechishni anglatadi va inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan qoidalarni tasdiqlaydi. Bu tamoyilga ko‘ra, har kim o‘z e’tiqodiga amal qilishda erkindir va har kim bu huquqqa boshqalar ham ega ekanligini tan olmog‘i lozim.

Xulosa qilib aytganda, vatanga sadoqat, burch va mas’uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar ofitserlarda javobgarlik hissini yanada oshiribgina qolmasdan, ularda ona vatanni sarhadlarini qo‘riqlash va himoya qilishda keng ma’suliyat ham yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.

2. Quronov M. “ Milliy tarbiya”-T: Ma’naviyat,2007-240b.
3. www.edu.uz.
4. www.tdpu.uz
5. www.Ziyonet.uz